
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34.346.54

DOI 10.5281/zenodo.6777947

АНТИКРИЗИСНАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

ANTI-CRISIS SUPPORT FOR BUSINESS ENTITIES IN FOREIGN COUNTRIES

АБДУВОХИДОВ ДЖАХОНГИР ЮЛДОШБОЕВИЧ,

магистрант,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

ABDUVOHIDOV JAHONGIR YULDOSHBOEVICH,

undergraduate,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

Научный руководитель: Афанасьев Илья Владимирович,

кандидат юридических наук, доцент,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Scientific adviser: Afanasiev Ilya Vladimirovich,

PhD in Law, Associate Professor,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

В настоящей статье рассматривается проблема оказания государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности в условиях экономического кризиса. Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу получения предпринимателями государственной помощи при наступлении экономического кризиса. Предметом исследования выступают меры поддержки, реализуемые при оказании государственной помощи субъектам предпринимательства. В рамках исследования автор дает сравнительно-правовой анализ мер поддержки предпринимателей. По результатам исследования определены основные виды мероприятий, реализуемых государством в части поддержки и сохранения предпринимательской активности.

This article deals with the problem of providing state support to business entities in the context of the economic crisis. The object of this study is the social relations arising from the receipt of state aid by entrepreneurs in the event of an economic crisis. The subject of the study is the support measures implemented in the provision of state assistance to business entities. As part of the study, the author gives a comparative legal analysis of measures to support entrepreneurs. According to the results of the study, the main types of

measures implemented by the state in terms of support and preservation of entrepreneurial activity are identified.

Ключевые слова: государственная поддержка предпринимателей, антикризисные меры, правовое регулирование предпринимательства, виды государственной поддержки, государственное регулирование бизнеса.

Key words: state support for entrepreneurs, anti-crisis measures, legal regulation of entrepreneurship, types of state support, state regulation of business.

Кризисные явления сопровождают экономическую деятельность сравнительно часто. Развиваясь циклически, экономические системы то набирают силу, то претерпевают спад. В периоды стагнации и отрицательного роста особую важность имеют механизмы и способы поддержки наименее защищенных субъектов экономической деятельности, поддержания их существования и оказания им помощи для удовлетворения базовых потребностей.

Поскольку бизнес выступает базисом современной экономики, сохранение разнообразия его субъектов по сферам и масштабам деятельности выступает первоочередной задачей государства, одним из направлений деятельности которого является экономическая сфера.

Более того, в современных реалиях смысл государственного регулирования экономики определяется характером и способами регулирования предпринимательской среды и оказания в нужный момент финансовой, административной и иных форм поддержки.

В большинстве развитых стран антикризисная поддержка предпринимательства связана главным образом с нивелированием негативных последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, в связи с чем реализуемые государством мероприятия берут отсчет, начиная с 2020 года, и продолжают по сей день. При этом наиболее уязвимыми во всех экономиках выступают субъекты малого и среднего бизнеса, которые при этом составляют львиную долю всех субъектов предпринимательства, в силу чего внимание национальных правительств сосредоточено на данной группе представителей бизнеса.

Так, например, по оценке Васильевой О.А., основными мерами поддержки предпринимателей в России в период «коронакризиса» стали:

- беспроцентный кредит на выплату заработной платы сотрудников предприятий;
- предоставление бюджетных грантов на выплату заработной платы в размере МРОТ на одного работника;
- отсрочка платежей по кредитам («кредитные каникулы»);
- введение моратория на процедуру банкротства;
- отсрочка налоговых платежей для предприятий, чьи доходы упали более чем на 10% [1; с. 73-74].

В Японии 2016 году на субъекты малого и среднего предпринимательства приходилось 99,7% всех предприятий, в которых работало 32 миллиона человек, или примерно 68,8% рабочей силы частного сектора.

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно снижалось в период с 2007 по 2012 год, достигнув общего снижения на 6,6% за этот период. В 2013 году непогашенные кредиты субъектов малого и среднего предпринимательства выросли на 1,5% и с тех пор продолжают расти: 286,6 трлн иен в 2019 году и 314,9 трлн иен в 2020 году.

Средние процентные ставки по новым краткосрочным кредитам в Японии были очень низкими и постоянно снижались в период с 2007 по 2017 год, сократившись более чем вдвое с 1,64% до 0,61% в результате смягчения денежно-кредитной политики. Долгосрочные про-

центные ставки по новым кредитам следовали в целом аналогичной модели, снизившись с 1,7% в 2007 году до 0,76% в 2020 году [3; с. 101].

Японские венчурные инвестиции достигли пика в 2007 финансовом году и составили 193 миллиарда иен, а затем снизились на 29,5% и 36% в 2008 и 2009 финансовом году соответственно. С 2009 года венчурные инвестиции были непоследовательными. С 2014 года венчурные инвестиции увеличились и достигли 289 млрд иен в 2019 году, что стало самым высоким значением с 2007 года. Сумма инвестиций в 2020 году снизилась на 22,4 %, составив 224 млрд иен. Одна из возможных причин этого падения заключается в том, что некоторые венчурные фонды не смогли принять свои инвестиционные решения в первой половине 2020 года из-за последствий кризиса COVID-19.

Объемы лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства резко упали после мирового финансового кризиса, снизившись почти на 40% в период с 2007 по 2009 год. Впоследствии, с восстановлением внутреннего спроса на капиталовложения, объемы имели тенденцию к росту и восстановились до 2,7 трлн в 2019 году. В 2020 году объемы лизинга упали до 2,3 трлн иен из-за резкого падения спроса на капиталовложения в станки и промышленное оборудование со стороны японских компаний в результате кризиса COVID-19 [5].

Банкротство субъектов малого и среднего предпринимательства, на долю которых приходится более 99% всех банкротств в Японии, сократились в период с 2007 по 2020 год. В 2020 году количество дел впервые за 30 лет составило менее 8 000.

Правительство Японии предлагает финансовую поддержку МСП в форме программы кредитных гарантий и прямых займов. В марте 2018 года общая сумма непогашенных кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства составляла примерно 267 трлн иен (предоставленных банками и кредитными ассоциациями, имеющими внутреннюю лицензию); непогашенная сумма программы кредитных гарантий составила 22,2 трлн иен (охватывающая 1,3 млн малых и средних предприятий); а непогашенная сумма программы прямого кредитования составила 21,2 трлн иен (охватывающая 1 миллион из 3,81 миллиона малых и средних предприятий Японии). В 2020 году в ответ на кризис COVID-19 государственные и частные финансовые учреждения предложили беспроцентные и необеспеченные кредиты на срок до 5 лет и предоставили 100 триллионов иен в сферу частного финансирования и 12,5 триллиона иен бюджетного финансирования [2; с. 113].

В Канаде действуют специализированные институты, направленные на финансовую поддержку различных групп предпринимателей. Так, для непосредственной поддержки на местах образовано Агентство регионального развития Канады, реализующее поддержку в различных формах: финансовой, административной, информационной, организационной.

Программы Агентства создают правильную среду, позволяющую предприятиям расти, а предпринимателям и новаторам начинать свой бизнес, создавая идеальные условия для развития сильных, динамичных и инклюзивных региональных экономик по всей стране.

Агентства регионального развития поддерживают региональные инновационные экосистемы и помогают предприятиям масштабироваться за счет:

- реализация скоординированных на национальном уровне программ, адаптированных к региональным потребностям и обстоятельствам;
- предоставление доступа к финансовой помощи;
- объединение ключевых игроков в соответствующих экосистемах;
- поддержка экономического развития сообщества;
- обеспечение того, чтобы стратегии регионального роста устраняли региональные пробелы и согласовывались с целями федерального правительства.

Финансовая поддержка субъектов бизнеса представлена различными видами:

- кредитование малого бизнеса в размере до 100 тысяч долларов, при этом субъект должен отвечать следующим требованиям: резидент Канады, период деятельности, приносящей доход, составляет не менее 24 месяцев, положительная кредитная история;

- субсидия на выплату заработной платы сотрудникам и финансирование арендных платежей в размере до 50% от суммы задолженности (главное квалификационное требование – падение среднего дохода за последние 12 месяцев не менее, чем на 50%) [6].

В Казахстане финансовая поддержка предпринимателей представлена следующими видами:

- предоставление налоговых льгот;
- выделение субсидий на финансирование создания новых рабочих мест;
- льготное кредитование в размере 6% на увеличение фондов оборотных активов;
- субсидирование программ поддержки сельскохозяйственных производителей.

По итогам реализации указанных мер было установлено, что за первое полугодие 2021 года льготное финансирование получили более 31 тыс. проектов на сумму более 1 трлн тенге.

Так, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства рефинансируются для поддержки предпринимателей в пострадавших отраслях экономики. Расширен перечень видов экономической деятельности. Срок субсидирования был продлен на 3 месяца. На эти цели из бюджета выделено 18,4 млрд тенге.

На субсидирование новых бизнес-проектов по программам «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» в июле из бюджета было выделено дополнительно 13,2 млрд тенге. Общий объем финансирования двух программ составил 186,3 млрд тенге.

Кроме того, как отметил министр экономики Республики Казахстан, с 1 января 2021 года введен новый специальный режим розничного налога в размере 3% от дохода, полученного в пострадавших отраслях.

С 1 апреля 2021 года по 1 июля 2021 года предоставлены отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях.

С 1 июля 2021 года предоставлено право на дополнительный зачет НДС в размере 70% для вновь создаваемых производственных компаний, освобождена от налога на доходы с физических лиц стоимость средств защиты, предоставляемых работникам хозяйствующих субъектов.

С 2022 года в Казахстане введена новая налоговая льгота в виде освобождения от корпоративного подоходного налога предприятий доходов, направляемых на реинвестирование в новые основные средства. Как показывают применяемые меры, правительство Республики нацелено на обновление производственных фондов предприятий и применяет меры стимулирования данной деятельности [4].

Подводя итог, следует отметить, что государственная поддержка в зарубежных странах сочетает в себе элементы государственно-частного партнерства, прямого и косвенного финансового воздействия (субсидии и налоговые льготы). На примере Казахстана, являющегося развивающимся государством, мы убедились, что в таких государствах, с переходной экономикой, предпочтительна государственная поддержка бизнеса, привлечение бюджетных и кредитных механизмов поддержки, при этом развиваются и механизмы косвенного стимулирования, позволяющие предприятиям самостоятельно «встать на ноги» без активной помощи со стороны государственных институтов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева О.Н., Салахутдинов В.Д. Правовые способы предотвращения негативного влияния пандемии COVID-19 и её последствий на бизнес в Российской Федерации: анализ и оценка мер органов законодательной и исполнительной власти // Legal Bulletin. 2021. Т. 6. № 2. С. 70-76.
2. Шамсутдинова Л.Р., Бикметова З.М. Зарубежный опыт государственного регулирования и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: возможность адаптации к российским реалиям // Международный журнал гуманитарных и связанных наук. 2022. №1-3. С. 112-115.
3. Швыдко В.Г. «Абэномика»: смена концепции // Японские исследования. 2019. №2. С. 95-108.
4. Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан. URL: <https://primeminister.kz/en/news/v-kazahstane-podgotovlen-novyy-paket-mer-po-podderzhke-msb-a-irgaliev-37543> (дата обращения: 05.06.2022).
5. Финансирование МСП и предпринимателей 2022 (отчет ОЭСР). URL: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2022_e9073a0f-en (дата обращения: 05.06.2022).
6. The bank for Canadian entrepreneurs. URL: <https://www.bdc.ca/en/special-support> (дата обращения: 05.06.2022).

© Абдувохидов Д.Ю., 2022.